

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ ПО ФИНАНСОВОЙ ДОСТУПНОСТИ ЖИЛЬЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Сегодня в России проблемы финансовой доступности жилья, несколько смягчённые в процессе развития рынка жилья, роста объёмов жилищного строительства, денежных доходов населения и ипотечного кредитования, остаются одними из наиболее острых. Приобретение жилья по рыночным ценам по-прежнему недостижимо для большей части населения страны. Повышение уровня доступности жилья для всех категорий граждан входит в число основных приоритетов государственной политики в жилищной сфере [1-3].

Существует целый ряд методов оценки финансовой доступности жилья для населения на рынке [4-7]. Базовыми данными для построения показателей доступности являются: цены на первичном и вторичном рынках жилья, уровень заработной платы и денежных доходов населения, распределение доходов, прожиточный минимум, параметры ипотечного кредитования. Среди показателей, позволяющих оценивать доступность жилья, наиболее широкое распространение получил так называемый классический коэффициент доступности жилья (Housing Affordability – HA). В России этот коэффициент принято рассчитывать, как количество лет, в течение которых домохозяйство из трех человек со среднестатистическим уровнем денежных доходов должно откладывать весь свой годовой доход на покупку стандартной двухкомнатной квартиры (54 кв. м.) по средней рыночной цене.

Набор различных показателей финансовой доступности жилья удобно использовать для комплексной и содержательной характеристики различных ее аспектов – это было показано нами ранее на примере регионов Дальнего Востока [8-10]. В то же время между классическим коэффициентом и другими показателями доступности существует достаточно высокая корреляция:

– с коэффициентом HA, рассчитанным с учетом прожиточного минимума: +0,92;

– с коэффициентом HA, рассчитанным на основе медианного дохода: +0,99;

– с коэффициентом соотношения среднерыночной стоимости 1 кв. м. общей площади жилья и среднемесячной заработной платы (H): -0,74.

Наличие такой тесной взаимосвязи между различными показателями доступности позволяет в качестве обобщающего и наглядного показателя использовать классический коэффициент финансовой доступности жилья

для населения. Подробнее остановимся на его анализе. Из определения этого коэффициента ясно, что его величина прямо пропорциональна ценам на рынке жилья и обратно пропорциональна уровню денежных доходов населения. Этот показатель носит достаточно условный характер, однако он позволяет легко связать уровень цен на жилье с доходами населения, проводить международные и межрегиональные сопоставления и др.

Согласно международной классификации рынков жилья по критерию доступности:

- жилье на рынке доступно, если значение коэффициента доступности жилья до 3 лет;
- жилье не очень доступно, если значение коэффициента от 3 до 4 лет;
- приобретение жилья серьезно осложнено, если значение от 4 до 5 лет;
- жилье существенно недоступно, если значение более 5 лет.

В международной практике обычно используются медианные величины цен на рынке жилья, денежных доходов населения и площади покупаемых жилых единиц (квартир или индивидуальных домов). Оценка доступности на Западе касается значительно более просторных, нежели 54 кв. м., жилищ. Поэтому коэффициент доступности в 3 года в «западной интерпретации» соответствует несколько иной реальности.

Динамика классического коэффициента доступности жилья на первичном и вторичном рынках для России в целом, начиная с 1996 г. выглядит следующим образом (см. рис. 1-2).

Рис.1. Коэффициент доступности жилья на первичном и вторичном рынках жилья, в среднем по РФ (количество лет)

Построено авторами по данным [11]

Рис.2. Коэффициент доступности жилья на первичном и вторичном рынках, в среднем по РФ (по отношению к уровню 2008 года)
Построено авторами по данным [11]

Среднее число лет накопления на двухкомнатную квартиру в конце 90-х годов находилось на высоком уровне, особенно, в кризисном 1998 г., составив 7,51 и 7,35 лет на первичном и вторичном рынках жилья, соответственно. В начале 2000-х годов для РФ этот показатель оставался примерно стабильным, с некоторой тенденцией к постепенному снижению. Однако в 2006 г., в связи с резким ростом цен на рынке жилья, необходимое число лет накопления также резко возросло (особенно на вторичном рынке жилья – почти на 1,3 года) и в 2007 г. продолжило свой рост. В кризисном 2008 г. значения показателя доступности оставались примерно на достигнутом уровне, однако в конце года наметился перелом в тенденции – от роста необходимого числа лет накопления к падению. В 2009 и 2010 гг., в связи со снижением и дальнейшей фактической стабилизацией цен на рынке жилья показатели доступности жилья на рынке в среднем несколько улучшились – до 3,81 лет на первичном рынке жилья и 4,75 лет – на вторичном. Однако это было хуже, чем предусматривалось ФЦП «Жилище» на 2002-2010 годы (Постановление Правительства РФ № 865 от 31.12.2005 г.): целевое значение коэффициента доступности жилья в 2010 г. в среднем по РФ должно было составить 3 года. Этот показатель был пересмотрен в следующей версии Программы ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы) и определен на уровне 4-х лет в 2015 г. (Постановление Правительства РФ № 1050 от 17.12.2010 г.).

Реально в 2015 г. его значение оказалось лучше: на первичном рынке условная финансовая доступность стандартной квартиры составила тогда 2,55, а на вторичном – 2,79 лет. Минимальное значение показателя на первичном рынке было достигнуто как раз в 2015 г., а на вторичном – в 2017 г. (2,46 лет). Далее среднее число лет накопления на покупку квартиры стало немного увеличиваться, особенно в 2020-2022 гг.

Достигнутые к 2013-2015 гг. показатели доступности на обоих рынках в среднем не кажутся плохими. Большое количество субъектов РФ перешло к этому времени в разряд тех регионов, где среднее значение показателя доступности находится на благоприятном уровне менее 3 лет. Типологии регионов – субъектов РФ по степени финансовой доступности для населения на первичном и вторичном рынках жилья в 2021 г. представлены в таблицах 1-2.

Таблица 1

Финансовая доступность жилья для населения на первичном рынке, НА (число лет, необходимых для покупки стандартной квартиры), 2021 г.*

Регионы России, вошедшие в группу	Число лет, необходимых для покупки стандартной квартиры НА (РФ) = 3,68
Ямало-Ненецкий авт. окр., Кабардино-Балкарская Респ., Респ. Дагестан, Магаданская обл., Ханты-Мансийский авт. окр. – Югра, Тамбовская обл., Респ. Северная Осетия – Алания, Брянская обл., Псковская обл., Респ. Коми, Оренбургская обл., Липецкая обл., Респ. Карелия, Сахалинская обл., Смоленская обл., Чеченская Респ., Камчатский край, Ставропольский край, Новгородская обл., Калужская обл., Владимирская обл., Вологодская обл., Ярославская обл., Ивановская обл., Курганская обл., Саратовская обл., Челябинская обл., Самарская обл., Воронежская обл.	Менее 3 Min=1,72 29 субъектов РФ
Курская обл., Респ. Калмыкия, Белгородская обл., Ростовская обл., Новосибирская обл., Респ. Мордовия, Карачаево-Черкесская Респ., Рязанская обл., Волгоградская обл., Костромская обл., Тульская обл., Орловская обл., Красноярский край, Тверская обл., Респ. Саха (Якутия), Кемеровская обл., Пермский край, Краснодарский край, Пензенская обл., Респ. Хакасия, Респ. Марий Эл, Омская обл., Архангельская обл. без АО, Тюменская обл. без АО, Ульяновская обл., Московская обл., Свердловская обл., Кировская обл., Удмуртская Респ., Томская обл., Респ. Адыгея, Респ. Ингушетия, Хабаровский край, Нижегородская обл., Калининградская обл., Респ. Башкортостан, Алтайский край, Чувашская Респ.	3 – 4 38 субъектов РФ
Респ. Татарстан, Амурская обл., Респ. Бурятия, Астраханская обл., г. Севастополь, Забайкальский край, Приморский край, Ленинградская обл., Иркутская обл., г. Санкт-Петербург	4 – 5 10 субъектов РФ
г. Москва, Респ. Крым	Более 5 Max=5,13 2 субъекта РФ

* Построено авторами по данным [11]. Субъекты РФ расположены в порядке возрастания числа лет, необходимых для покупки стандартной квартиры, в соответствии с международной классификации рынков жилья по критерию доступности (без учета Ненецкого АО, Мурманской обл., Республик Алтай и Тыва, Еврейской авт. обл., Чукотского АО – нет данных о ценах на первичном рынке жилья).

Таблица 2

Финансовая доступность жилья для населения на вторичном рынке, НА (число лет, необходимых для покупки стандартной квартиры), 2021 г.*

Регионы России, вошедшие в группу	Число лет, необходимых для покупки стандартной квартиры НА (РФ) = 2,86
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий автономный округ, Магаданская обл., Брянская обл., Камчатский край, Смоленская обл., Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Респ. Коми, Мурманская обл., Тамбовская обл., Оренбургская обл., Челябинская обл., Псковская обл., Новгородская обл., Ивановская обл., Вологодская обл., Липецкая обл., Респ. Саха (Якутия), Белгородская обл., Воронежская обл., Краснодарский край, Калужская обл., Ростовская обл., Еврейская автономная обл., Самарская обл., Ставропольский край, Московская обл., Орловская обл., Костромская обл., Волгоградская обл., Ленинградская обл., Курганская обл., Новосибирская обл., Респ. Северная Осетия – Алания, Тюменская обл. без АО, Саратовская обл., Красноярский край, Респ. Карелия, Респ. Дагестан, Курская обл., Ульяновская обл., Астраханская обл., Пермский край, Кемеровская обл.	Менее 3 Min=0,95 44 субъекта РФ
Свердловская обл., Респ. Марий Эл, Рязанская обл., Архангельская обл. без АО, Респ. Мордовия, Чеченская Респ., Сахалинская обл., Омская обл., Кировская обл., Пензенская обл., Респ. Хакасия, Владимирская обл., Хабаровский край, Удмуртская Респ., Респ. Башкортостан, Ярославская обл., Томская обл., Иркутская обл., Респ. Адыгея, Тульская обл., Кабардино-Балкарская Респ., Респ. Калмыкия, Тверская обл., Респ. Татарстан, Респ. Ингушетия, Нижегородская обл., Алтайский край, Забайкальский край, Чувашская Респ., Калининградская обл., Амурская обл.	3 – 4 31 субъект РФ
Респ. Бурятия, г. Севастополь, г. Москва, Приморский край, Карачаево-Черкесская Респ., г. Санкт-Петербург, Респ. Крым, Респ. Алтай	4 – 5 8 субъектов РФ
Респ. Тыва	Более 5 1 субъект РФ

* Построено авторами по данным [11]. Субъекты РФ расположены в порядке возрастания числа лет, необходимых для покупки стандартной квартиры, в соответствии с международной классификацией рынков жилья по критерию доступности. (без учета Чукотского АО – нет данных о ценах на вторичном рынке жилья).

Таблицы 3-4 подытоживают изменения в распределении регионов – субъектов РФ по уровню финансовой доступности жилья для населения на первичном и вторичном рынках, произошедшие с 2008 по 2021 г. В 2008 г. для вторичного рынка всего в 7 регионах РФ значение коэффициента доступности было менее 3-х лет, в 2019 г. таковых было уже 72. Значение более 5 лет продемонстрировали 39 регионов России в 2008 г., а в 2018-2021 гг. – только Республика Тыва (в 2015-2017 гг. таковых не было вовсе).

Как показывает коэффициент вариации, дифференциация регионов России по этому показателю в целом не очень высокая – ниже 30%: для первичного рынка она преимущественно снижалась с 2008 по 2018 гг. (с 26,9 до 19,3), а затем незначительно возросла – до 21,9%; для вторичного рынка снижение дифференциации наблюдалось с 2008 по 2016 гг. (26,5 до 21,4), но к 2021 г. произошел возврат к прежнему уровню – до 27,1%. Период

улучшения был обусловлен, прежде всего, ростом денежных доходов населения, опережавшим рост цен на рынке жилья.

Таблица 3

Финансовая доступность жилья для населения на первичном рынке, НА
(число лет, необходимых для покупки стандартной квартиры 54 кв. м.)*

	Число субъектов РФ в группе									
	2008	2010	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Менее 3 лет	5	13	34	57	63	66	67	61	42	29
3-4 года	15	44	41	20	18	15	14	17	34	38
4-5 лет	20	20	3	5	1	1	0	2	6	10
Более 5 лет	37	2	1	0	0	0	0	0	0	2
Среднее по РФ (лет)	5,30	3,81	2,83	2,55	2,59	2,67	2,78	2,71	3,27	3,68
Максимальное значение	7,85	5,48	5,02	4,90	4,34	4,16	3,88	4,46	4,71	5,13
Минимальное значение	1,77	1,84	1,47	1,52	1,35	1,33	1,23	1,23	1,16	1,72
Отношение максимума к минимуму	4,44	2,98	3,41	3,22	3,21	3,13	3,15	3,63	4,06	2,98
Коэффициент вариации	26,93	21,48	19,30	22,31	19,92	19,76	19,29	20,74	22,21	21,87

Таблица 4

Финансовая доступность жилья для населения на вторичном рынке, НА
(число лет, необходимых для покупки стандартной квартиры 54 кв. м.)*

	Число субъектов РФ в группе									
	2008	2010	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Менее 3 лет	7	17	27	58	64	70	70	72	57	44
3-4 года	9	40	47	21	16	12	12	10	20	31
4-5 лет	26	21	6	3	4	2	0	1	6	8
Более 5 лет	39	4	2	0	0	0	1	1	1	1
Среднее по РФ (лет)	5,70	4,75	3,18	2,79	2,62	2,46	2,47	2,47	2,76	2,86
Максимальное значение	7,90	5,79	5,51	6,39	4,76	4,94	5,27	5,50	5,11	6,97
Минимальное значение	1,78	1,47	1,41	1,34	1,18	0,96	1,06	0,97	1,06	0,95
Отношение максимума к минимуму	4,44	3,94	3,91	4,77	4,03	5,15	4,97	5,67	4,82	7,34
Коэффициент вариации	26,5	23,08	20,28	23,85	21,35	22,10	22,48	24,15	24,95	27,06

* Расчеты выполнены авторами по данным [11]. Без учета Чукотского АО; 2008 г. – без Чеченской Республики и Чукотского АО; 2018 г. – без Республики Северная Осетия – Алания; начиная с 2015 г. – с учетом Республики Крым и г. Севастополь

Список использованной литературы:

1. Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» / Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2017 г. № 1710 с изм. от 29 июля 2023 г.: [электронный ресурс]. – URL: <http://government.ru/rugovclassifier/870/events/> (дата обращения: 24.08.2023).
2. О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года / Указ Президента Российской Федерации № 204 от 7 мая 2018 г. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027> (дата обращения: 24.08.2023).
3. Национальный проект «Жилье и городская среда» [Электронный ресурс]. URL: <https://minstroyrf.gov.ru/trades/natsionalnye-proekty/natsionalnyu-proekt-zhilye-i-gorodskaya-sreda/> (дата обращения: 24.08.2023).
4. Ноздрина, Н. Н. О методах оценки доступности жилья для населения: сравнительный анализ / Н. Н. Ноздрина, М. М. Минченко // Научные труды ИМП РАН. – М.: МАКС Пресс, 2013. – С. 28–49.
5. Минченко, М. М. Динамика доступности жилья для населения России в 2008–2014 гг. / М. М. Минченко, Н. Н. Ноздрина // Проблемы прогнозирования. – 2017. – № 2 (161). – С. 89–105.
6. Мониторинг доступности жилья в России, а также в разрезе регионов и крупнейших городских агломераций // Фонд «Институт экономики города»: [сайт] / – URL: <https://www.urbanecomomics.ru/research/project/monitoring-dostupnosti-zhilya-v-rossii-takzhe-v-razreze-regionov-i-krupneyshih> (дата обращения: 24.08.2023).
7. Косарева, Н. Б. Доступность жилья в России и за рубежом / Н. Б. Косарева, Т. Д. Полиди // Вопросы экономики. – 2019. – № 7. – С. 29–51.
8. Ноздрина, Н. Н. Анализ состояния жилищного фонда регионов Дальнего Востока / Н. Н. Ноздрина, М. М. Минченко, К. В. Янков // Проблемы прогнозирования. – 2021. – № 5. – С. 111–123.
9. Янков, К. В. Современное состояние жилищного фонда и доступности жилья на Дальнем Востоке и в Хабаровском крае: сравнительный анализ / К. В. Янков, Н. Н. Ноздрина, М. М. Минченко // Жилищные стратегии. – 2022. – Том 9. – № 2. – С. 189–212.
10. Минченко, М. М. Оценка уровня доступности жилья в регионах Дальнего Востока России / М. М. Минченко, Н. Н. Ноздрина // Системное моделирование социально-экономических процессов / Международная научная школа-семинар им. акад. С.С. Шаталина. (44 заседание, г. Воронеж, 4 – 9 окт. 2021). Тезисы к докладам – Воронеж: ООИ РАН, ЦЭМИ РАН, ВГУ, ФИЦ ИиУ РАН, РЭШ. Воронеж: Изд-во «Истоки», 2021. – С. 281–286.
11. Регионы России. Социально-экономические показатели. / Стат. сб. – М.: Росстат: [электронный ресурс]. – URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13204> (дата обращения: 24.08.2023).